

СЕКЦИЯ 1

«Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне»

<i>Акинфеева Е.В., Ерзнкян Б.А.</i>	
Стартапы и факторы воздействия на их развитие	7
<i>Андрюшкевич О.А.</i>	
Оценка эффективности стимулирования инновационного спроса	9
<i>Алесинская Т.В., Арутюнова Д.В., Орлова В.Г.</i>	
К вопросу о применении концепции экосистемы в сфере высшего образования	12
<i>Башин Ю.Б., Борисова К.Б.</i>	
Информационный потенциал предприятия ключевой фактор трансформации бизнес-модели предприятия	14
<i>Белоус А.Б.</i>	
Управляемость экономических систем как проблема стратегического планирования	17
<i>Братченко С.А.</i>	
О роли миссии в компаниях с разной формой собственности.....	19
<i>Буздалина О.Б.</i>	
Отдельные теоретические аспекты повышения эффективности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в современных условиях.....	22
<i>Буляткина М.Г.</i>	
Управленческое понимание стратегического риск-планирования промышленной корпорации	24
<i>Винокурова Н.А.</i>	
Различия взглядов и мотиваций студентов разных специальностей.....	27
<i>Волкова Е.А., Кузьмин С.А.</i>	
Реинжиниринг бизнес-процессов, как одна из перспектив развития стратегического управления.....	29
<i>Голиченко О.Г.</i>	
Развитие технологических инноваций и эволюция в биологии: сходство и различие....	31
<i>Грачёв И.Д., Некрасов С.А.</i>	
Неиспользованный потенциал повышения эффективности энергоснабжения.....	34
<i>Данилина Я.В.</i>	
Анализ рисков и отрицательных эффектов развития цифровой экономики	37
<i>Данилина Я.В.</i>	
Управленческий консалтинг как «проводник» научного экономического знания.....	40

Ерзнкян Б.А., Дохолян А.С.	
Стратегия: банковско-промышленные экосистемы	42
Ерзнкян Б.А., Фонтана К.А.	
Организационно-институциональные особенности стратегических решений по управлению водными ресурсами	44
Животовская А.Г.	
Обоснование принципа и системы взаимодействия промышленной и экономической политик	47
Жильцова Е.С.	
Формирование институциональной среды для инновационной деятельности	50
Завьялова Е.А., Кобылко А.А.	
Основные параметры стратегий крупнейших компаний России	52
Знаменская А.Н., Ларин С.Н.	
Использование маркетингового инструментария для прогнозирования и разработки стратегий развития хозяйствующих субъектов российской экономики.....	54
Иванов Ю.В.	
Расчет численности сотрудников ветеринарной лаборатории	57
Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А.	
Междисциплинарная теория фирмы: ключевые положения, отличительные черты	60
Клименко О.А., Хабибуллин Р.И.	
О двух подходах к исследованию производственной демократии: возможен ли синтез?	64
Коровина А.Н.	
Факторы, препятствующие внедрению контрактов полного жизненного цикла на продукцию военного назначения	67
Костина Т.А., Патоша О.И.	
Разработка методики для изучения социальных представлений пользователей о продуктах цифровой экономики при совершении онлайн-покупок	69
Крючкова Е.В.	
В ожидании кризиса	72
Кукукина И.Г.	
Инвестиционная активность сетевых компаний электроэнергетики в контексте управления затратами	74
Куропаткина Л.В.	
Современные концепции управления персоналом: основные принципы и направления	77
Любицкая В.А.	
Проблемы стратегического развития предприятия в цифровой среде	81

Магомедов Р.Ш.	О новой архитектуре системы национального программирования России	83
Мокий М.С., Самойлова Н.В.	Информологические таблицы как инструмент системного анализа деятельности предприятия	86
Мокроусова А.И.	Концепция формирования стратегии развития сервиса авиационной техники, поставляемой на экспорт	89
Наринян Н.Е.	Гипотеза Римана: общая теория измерения	91
Некрасов С.А.	Технологический суверенитет и рост количества публикаций	94
Никонова А.А.	Механизмы научных взаимодействий экономических агентов.....	97
Никонова А.А.	Научное сотрудничество как драйвер технологического развития экономики	100
Ноакк Н.В.	Исследование доверия к продуктам цифровой экономики путем измерения адаптации личности разных групп пользователей.....	104
Палаш С.В.	Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент государственного управления структурными изменениями в промышленности.....	107
Патоша О.И., Костина Т.А.	К вопросу разработки комплексной психологической модели для определения уровня доверия к продуктам цифровой экономики	109
Пресняков В.Ф.	Системные аспекты поведения предприятия.....	112
Розенталь В.О., Пономарева О.С.	Проблемы институционализации деятельности российских предприятий.....	115
Савватеев Е.В.	Стратегические аспекты развития образования в условиях экономики знания	118
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И., Илюхина А.С.	Эффективность коллективного управления при наличии лидирующей коалиции	121
Скобенникова О.В.	Особенности выбора стратегии мотивации персонала через призму Теории поколений	124
Слепцова Ю.А.	Факторы риска формирования гармонизированной стратегии организации в цифровой экономике	130

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ДРАЙВЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Никонова Алла Александровна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, prettyal@cemi.rssi.ru

Ключевые слова: экономическая система, знания, связи, открытые инновации, «открытая» наука.

Вопросы о том, что требуется для активных инноваций, чрезвычайно важны для конкурентоспособности и устойчивости предприятий и экономики в целом в условиях высокоскоростного обновления технологий. Механизмы поддержки, как правило, ориентированы на стимулирование малых предприятий и стартапов, выступающих за рубежом зачастую первыми экспериментаторами в инновационных разработках. В США, к примеру, это SBIR и масса программ, финансируемых Национальным научным фондом.

О роли связей и взаимодействий в экономике знаний. С проблемой применения знаний в экономике сталкиваются во многих странах мира. Созданы специальные институты, связывающие между собой отдельные стадии создания инноваций и способствующие преодолению барьеров на пути от идеи до воплощения в новые продукты и технологии. В научном сообществе есть несколько взглядов на драйверы создания и распространения инноваций, т.е.

открытий, признанных рынком в форме новых технологий и продуктов, товаров и услуг. Ряд ученых полагает, что успех определяется наличием всех необходимых звеньев инновационного процесса, включая приток идей, разработку технологий, инфраструктуру посредничества и поддержки и, спрос на инновации. Другие исследователи считают качество финансовой и нефинансовой поддержки одним из ведущих факторов инновационного развития. С третьей точки зрения, необходимость поддержки видится в самом широком формате, во всех формах и на всех этапах от идеи и научного исследования до практического применения.

Разнообразие способов и подходов к стратегии и механизмам научно-технологического развития отражается в строении и качестве инновационных систем в различных экономиках. Вместе с этим есть нечто общее, что сокращает пути скорейшего внедрения идей и разработок – степень силы и качества взаимодействий всех элементов системы, сотрудничества ключевых участников инновационной деятельности, всех заинтересованных сторон определяет синергию от совместных усилий.

Открытые инновации. Согласно А.И. Пригожину, необходимость в инновациях для сохранения системы является условием открытости её к абсорбции новшеств, а также условием поддержания и активизации внутреннего импульса к инновационному развитию (Пригожин, 1989, с. 75). Действительно, сегодня конкурентоспособность хозяйственных единиц практических во всех видах экономической деятельности немыслима без своевременного обновления технологий. Сегодня создание новых технологий, продуктов и услуг вне стен одного помещения, одной компании представляет собой глобальный инновационный тренд. Ранее можно было справедливо полагать, что время единоличных открытий вряд ли пройдет, приводились соответствующие примеры открытий (Пригожин 1988, с. 6–7). В эпоху всеобщей информатизации это, скорее всего, исключения из правил, подтверждающие правила.

Для экономики знаний характерны открытые инновации – используются знания и идеи, получаемые из разных источников и передаваемые при помощи разных средств. Встречаются также мнение о доминирующей роли внешних научных контактов в деятельности фирмы: «генерирование качественно новых идей возможно только за рамками основной деятельности компании и только силами специалистов, привлеченных со стороны» (Мэтьюз, 2011, с. 29). Тем не менее, создание инноваций в современном виде представляет высокоспециализированную профессиональную деятельность нескольких участников: академических и прикладных исследователей, разработчиков инженерных решений, технологов промышленных процессов, системных инженеров, инвесторов, маркетологов, управленцев, производителей. Флюидность цифровых технологий позволяет получать информацию, передавать знания, общаться практически неограниченно во времени и пространстве. Технологические платформы – новые инструменты создания и развития открытых инноваций – способствуют научному сотрудничеству (OECD, 2018, p. 75).

Расширение связей и взаимодействий заинтересованных сторон ведет к трансформации инновационной модели – от тройной инновационной спирали, включающей научные организации, органы государственного управления и бизнес к четверной инновационной спирали, включающей также пользователей новинок. Благодаря этому обратные связи наполнились новым содержанием, поскольку потенциальные покупатели как никто другой могут оценить потребительские свойства новинок и предъявить свои требования к их характери-

стикам. Это усложняет нелинейные связи, но существенно способствует коммерциализации изобретений, росту инновационного спроса, эффективности производства. Взаимно дополняющие друг друга внутренние связи и взаимодействия придают экономическому объекту свойства целостности и связанности, делают предприятие, регион, экономику системами, которые в свою очередь тесно связаны между собой при помощи внешних по отношению к ним связей и взаимодействий.

Глобальные тренды международных коллабораций. Сотрудничество в создании знаний представляет собой одну из ведущих форм взаимодействий агентов в новой экономике. О закономерном усилении научных контактов и углублении научного сотрудничества в разных формах как факторов научно-технологического развития в условиях цифровых трансформаций свидетельствует рост совместных публикаций и патентных заявок, который характерен, прежде всего, для стран, наиболее сильных в сфере инноваций. За период 2005–2015 гг. международное научное сотрудничество на основе сотворчества увеличилось в 32 из 35 стран ОЭСР (OECD, 2017, p. 124). В России, напротив, доля совместных публикаций 13%, т.е. меньше, чем в других странах ОЭСР, и к тому же сократилась за исследуемый период (см. рисунок).

Удельный вес совместных публикаций в странах в 2005–2015 гг., %
(с градацией, в зависимости от гражданства ведущего автора – резидента или нерезидента)

Источник: построено по данным ОЭСР (OECD, 2017, p. 124).

Эффекты взаимодействий. К преимуществам плотных взаимодействий участников инноваций относится улучшение взаимопонимания, понимания потребностей и ожиданий каждой из сторон, а также проблем и особенностей в сфере исследовательской и экономической деятельности на разных уровнях иерархии. На этой основе может быть получено несколько эффектов: согласование интересов; достижение терминологического консенсуса; обучение инновациям; улучшение передачи знаний и технологий в экономику, абсорбция их и распространение; обмен неявными знаниями; усиление влияния неявных знаний; снижение транзакционных издержек; ускорение коммерциализации разработок; повышение качества новых продуктов и совершенства технологий; настройка образовательной системы на запросы меняющейся экономики; рост взаимного доверия субъектов между собой и между ключевыми

игроками, представляющими групповые интересы; повышение статуса исследователя; переформатирование ценностей в сторону повышения значимости качественного профессионального образования, знаний, талантов, творчества. Эти подвижки могут способствовать созданию социальных лифтов и формированию общественного инновационного сознания при поддержке со стороны соответствующей государственной политики, поощряющей ценность научного труда.

По ряду оценок, миграция носителей знаний, в особенности, двусторонняя миграция, усиливает эффект от научного сотрудничества. Ученые, проводившие исследования за рубежом и возвратившиеся в страну, где они опубликовали свои первые работы, способствуют повышению общего качества исследований в этой стране в среднем на 20% (OECD, 2017, p. 128). Подобное двустороннее перемещение умов содействует лучшему распространению научных знаний. Для научной работы циркулирование (отток) мозгов гораздо более важен, чем их приток в страну. Двустороннее движение ученых характерно, прежде всего, для США, Великобритании, Китая. За период 2006–2016 гг. девять крупнейших международных двусторонних потоков ученых состоялись с Соединенными Штатами; в 14 случаях из 40 контактов США оказались чистыми бенефициарами, Великобритания – в 6; Китай – в 5 случаях (Ibid).

Доступность знаний свойственна «открытой» науке, которая улучшает результативность научного обмена и сотворчества. В этих целях обеспечивается открытый доступ в цифровом формате к публикациям результатов научных исследований, финансируемых государством.

Сравнительный анализ публикаций показывает, что работы в открытом доступе процитированы в целом больше, нежели недоступные публикации. Такие оценки помогают разработчикам научно-технологической политики сопоставить социальные издержки и выгоды от альтернативных механизмов финансирования научных публикаций. Сферы и направления международного сотрудничества во многом обусловлены научной и технологической специализацией, возможностями сотрудничества, географической и организационной близостью партнеров. Почти все страны ОЭСР и БРИИКС, за исключением Индии и Индонезии, демонстрируют более высокий уровень трансграничного научного сотрудничества (судя по совместным публикациям), по сравнению с изобретательством (судя по совместным патентным заявкам). Для всех стран характерно, что удельный вес работ, в которых среди авторов есть иностранцы, в общем количестве публикаций страны в ведущих мировых изданиях выше, нежели во всех изданиях внутри страны, что в какой-то мере свидетельствует о качестве трансграничного сотворчества. Аналогично – для патентных заявок. Так, в России более 30% научных исследований, опубликованных за 2005–2015 гг. в высокорейтинговых изданиях (Scopus, Elsevier, др.), имеют иностранных авторов; 24% патентных заявок, зарегистрированных в пяти международных офисах, выполнено в итоге совместных научных разработок (OECD, 2017, p. 70). Начиная с 2014 г. мы стали привлекать из-за рубежа большее число ученых, публикующих свои работы в РФ.

Вместе с этим **показатели цитирования являются несовершенным мерилom научных эффектов**, они не учитывают актуальности и полезности исследований для более широкого круга потенциальных пользователей научных знаний, которые не склонны публи-

коваться в рецензируемых научных журналах (Ibid). Вопросы определения эффектов от научного сотрудничества требуют усовершенствования инструментов и методик оценки результатов с позиций системы в целом, а именно – научно-технологического и социально-экономического развития на разных уровнях иерархии народнохозяйственной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Мэтьюз Дж.* Инновационный цикл в крупных компаниях // Открытые инновации для крупных компаний. М.: Московская школа управления Сколково, 2011. С. 3–32. URL: <http://www.lumiknows.ru/files/lumiknows-innovation-book-skolkovo-2011.pdf>.
- Пригожин А.И.* Инноваторы как социальная категория // Методы активизации инновационных процессов. Отв. ред. А. И. Пригожин, Б. В. Сазонов. М.: ВНИИСИ, 1988. С. 4–10.
- Пригожин А.И.* Нововведения: стимулы и препятствия: социальные проблемы инноватики. М.: Политиздат, 1989. 271 с.
- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation. Paris: OECD Publishing, 2017. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264268821-en>.
- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2018: Adapting to technological and Societal Disruption. Paris: ORCD Publishing, 2018. URL: https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2018-en.